

 Medium

...

 Ansprache

...

 Nachricht

...

 Medium

App

 Medium

Brief

 Medium

E-Mail

 Medium

Objekt – Noch nicht definiert (füge eine kleine Skizze hinzu)

 Medium

Push-Notification

Thermostat Interface

Anruf

Token (kleines Objekt am Schlüsselbund)

Person

Smart Energy Monitor

...

...

...

● Nachricht

**An- und Abwesenheits-
erkennung:**

Auf die Wohnung

Bezogen

● Nachricht

**Aufschlüsselung von
Energieverbrauch:**

Gerät/ Zimmer/

Handlungsmuster =

kostet __€ /kwh

+

● Nachricht

**Du hast erfolgreich
Energie eingespart**

● Nachricht

...

+

● Nachricht

**Erinnerung: Fenster
öffnen und wieder
schließen –
Stoßlüften**

● Nachricht

**Fenster-Offen-
Erkennung**

+

● Nachricht

**Gesamtenergie-
verbrauch über
Zeitraum**

● Nachricht

**Heizoptimierungs-
potenzial: Heizkörper
nicht zustellen**

Nachricht

Heizoptimierungspotenzial: Heizung Entlüften

Nachricht

Heizoptimierungspotenzial: Im Sommer beschatten

+

Nachricht

Heizoptimierungspotenzial: Lüften nicht vergessen (Stoßlüften)

Nachricht

Heizoptimierungspotenzial: Vorhänge und Rollos nachts zu

+

Nachricht

Ich kann Automatisieren (optionen Aufzeigend)

Nachricht

Luftfeuchtheitserkennung

+

Nachricht

Heizoptimierungspotenzial: Nutzung von Sonneneinstrahlung

Nachricht

Selbstlernende Heizkurve / Zeitplan: gibt es/ wurde angepasst

● Nachricht
**Sensordaten und
Zeitplan passen nicht
Überein** (*Rückmeldung
zur Heizkurve /
Zeitplan*)

● Nachricht
**Soll ist Vergleich:
Temperatur ist im
Temperaturfenster
könnte aber Optimiert
werden**

● Nachricht
**Soll ist Vergleich:
Temperatur
überschreitet das
Temperaturfenster**

● Nachricht
**Soll ist Vergleich:
Temperatur
unterschreitet das
Temperaturfenster
(frostgefahr)**

● Nachricht
**Technische
Optimierungs-
potenziale erkannt** (z.B.
Vorlauftemperatur zu
hoch)

● Nachricht
**Temperaturerkennung
– ungefähr**

● Nachricht
Partymodus
Viele Mensch
anwesend, Erkennung
+ Häufiges Türöffnen

● Nachricht
**Vorschau von
Energieverbrauch:
1 Grad weniger = __€
eingespart** (über 1
Monat/ Jahr)

● Nachricht
**Vorschau von
Energieverbrauch:
1 Grad weniger =
__kWh eingespart
(über 1 Monat/ Jahr)**

● Nachricht
**Warnung vor
Schimmelgefahr**

● Nachricht
***An- und Abwesenheits-
erkennung: kurzfristig***
(z.B. Arbeiten,
Einkaufen gehen)

● Nachricht
***An- und Abwesenheits-
erkennung: langfristig***
(Urlaubsmodus)

● Nachricht
***An- und Abwesenheits-
erkennung:***
**Auf einen Raum
Bezogen**

● Nachricht
...

● Nachricht
...

● Nachricht
...

 Ansprache

Ampel

 Ansprache

**Angaben in Einheit:
%**

 Ansprache

**Angaben in Einheit:
€**

 Ansprache

**Angaben in Einheit:
Anzahl**

 Ansprache

**Angaben in Einheit:
Stunden/Minuten**

 Ansprache

**Angaben in Einheit:
...**

 Ansprache

Assistenz: Expert
Die Daten sagen...

 Ansprache

Assistenz:
Du musst das Regeln!

Ansprache

Assistenz:

Confidant

Vertrau mir das
gerne an.

→ Ringfort-Felner et al. – More Than Just a Subservient Assistant

Ansprache

Assistenz:

Task Performer

Ich habe alles schon
erledigt.

→ Ringfort-Felner et al. – More Than Just a Subservient Assistant

+

Ansprache

Assistenz: Teammate

Wir machen das Schritt
für Schritt zusammen

→ Ringfort-Felner et al. – More Than Just a Subservient Assistant

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in
das Bedürfniss

Kompetenz hinweisen,
also auf das Gefühl fähig und effektiv
zu handeln.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

+

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in
auf das Bedürfniss

Stimulation hinweisen,
also das Gefühl neues und Anregendes zu
entdecken.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in
einen Weg zu mehr

Sicherheit aufzeigen, also
das Gefühl angenehme Routinen zu haben.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

+

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in
einen Weg zu

Verbundenheit

aufzeigen, also das Gefühl,
regelmäßigen Kontakt mit anderen Menschen
zu haben, deren man etwas bedeutet.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in
einen Weg zur

Popularität hinweisen,
also das Gefühl gemocht und respektiert zu
werden.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer* auf sein Bedürfniss nach **Autonomie** hinweisen, also dem Bedürfniss nach den eigenen Vorstellungen zu handeln.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

Ansprache

Bedürfnis: Nutzer*in auf **Bedeutsamkeit** hinweisen, also dem Gefühl Momente bewusst zu erleben oder neue Einsichten zu erlangen.

→ Hassenzahl et al. – Experience Design

+

Ansprache

Emotional:
Ablehnend

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

Ansprache

Emotional:
Ängstlich

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

+

Ansprache

Emotional:
Aufmerksam

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

Ansprache

Emotional:
Froh / Optimistisch

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

+

Ansprache

Emotional:
Traurig

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

Ansprache

Emotional:
Überrascht

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

 Ansprache

**Emotional:
Vertauend**

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

 Ansprache

**Emotional:
Verärgert /Streitlustig**

→ Robert Plutchiks – Rad der Emotionen

 Ansprache

**Gamification:
Abzug von Punkten**

 Ansprache

**Gamification:
Gewinn von Punkten**

 Ansprache

**Gamification:
Challenge** (z.B. unter
Stadtvierteln)

 Ansprache

**Gamification:
Quiz**

 Ansprache

Gewinn / Sachpreis

 Ansprache

Graph über Zeit

 Ansprache

**Ideal-Verhalten
kommunizieren**

 Ansprache

Individuelle Tipps

 Ansprache

**Umrechnung des
Verhaltens in
verständliche
Einheiten:**
km/ Euro/ CO2/ kWh/ Reisen/ kg Fleisch, ...

 Ansprache

***Vergleich mit:
Europa***

 Ansprache

***Vergleich mit:
Familie***

 Ansprache

***Vergleich mit:
Freund*innen***

 Ansprache

***Vergleich mit:
Nachbar*innen***

 Ansprache

***Vergleich mit:
Quatier***

 Ansprache

**Vergleich mit:
Universum**

 Ansprache

**Vergleich mit:
Welt**

 Ansprache

**Vergleich:
Soll/Ist**

 Ansprache

**Vergleich:
Zielwert/ Fadenkreuz**

→tado° App

 Ansprache

**Überblick:
Zwang /
Persuasiv, Nudge /
Diskursiv**

→Baedeker et al.: doi:10.3390/su12176956

 Ansprache

**Personality – Gib
deinem System eine
Persönlichkeit**

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

**Expert choice – Wahl
eine*r Expert*in Zeigen**

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

**Habits – gestalte neue
verhaltensweisen in
existierende Routinen**

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

Perceived affordances
– Form deutet auf
Sollzustand hin

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

Possibility trees –
Handlungs-
möglichkeiten
Aufzeigen

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

Framing – Rahmung
von Informationen

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

**Emotional
engagement –**
Emotionale Verbindung
aufbauen

→Dan Lockton, Design with Intent

 Ansprache

...

 Ansprache

...

 Ansprache

...

 Ansprache

...

Nachricht
Handlungs-
aufforderung:

Explizit

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

Nachricht
Handlungs-
aufforderung:

Implizit

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

— + —
 Nachricht
Handlungs-
aufforderung:
...

